

ĠÁREZSIZLIK DÁWIRINDE QARAQALPAQ DRAMATURGIYASI

Doshmuratova Sapura Jańabay qızı

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filiali, Saxna hám ekran dramaturgiyası qánigeligi 1- kurs studentı

Mexriban Xojanova

Ilmiy bashi dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18847141>

Annotaciya

Bul maqalada ġárezsizlik dáwiri qaraqalpaq dramaturgiyası hám teatr repertuarınıń ideyalıq-kórkemlik ózgeshelikleri tallanadı. Atap aytqanda, jańa zaman qaharmanı obrazi, tariyxıy shaxslardıń tulǵasınıń saxnadaǵı talqılawı, ádillik hám hújdan máselesi, miyrim-shápáát, shańaraqtıń muqaddesligi hám Watanǵa muhabbat sıyaqlı temalardıń dramaturgıyalıq sheshimi jarıtıladı. Sonday-aq, ġárezsizlik ideyasınıń teatr kórkem óneri arqalı úgit-násiyatlanıwı, saxna mádeniyatınıń jańalanıw processleri hám repertuar siyasatınıń ruwxıy áhmieti ashıp beriledi. Izertlew nátiyjesinde ġárezsizlik dáwiri dramaturgiyası milliy ózlikti añlaw hám ruwxıy qádiriyatlardı bekkemlewdede ayırıqsha faktor ekeni tiykarlap beriledi.

Tayanış sózler: ġárezsizlik dáwiri, qaraqalpaq dramaturgiyası, teatr repertuarı, jańa zaman qaharmanı, tariyxıy shaxs obrazi

Ġárezsizlik dáwiri qaraqalpaq dramaturgiyası hám teatr kórkem óneriniń rawajlanıwında túpkilikli burılıs jasadı. Sebebi ġárezsizlik sharayatında dóretiwshi erkin pikirlew, milliy tariyx hám qádiriyatlardı qayta bahalaw, jámiyettegi aktual mashqalalardı ashıq sáwlelendiriw imkaniyatına iye boldı. Nátiyjede saxna shıǵarmalarında jańa zaman qaharmanı, tariyxıy shaxslar obrazi, miyrim-shápáát, ádillik, Watanǵa muhabbat hám insan qádiri máseleleri jetekshi temaǵa aylandı.

Bul processte, ásirese, Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik muzikalı drama teatrınıń repertuarı ayırıqsha orın iyeledi. Teatr saxnasında milliy dramaturglerdıń shıǵarmaları turaqlı qoyılıp, olar arqalı ġárezsizlik ideyası úgit-násiyatlandı [1].

Ġárezsizlik dáwiri dramaturgiyasında ádalat máselesi oraylıq orındı iyeledi. S.Xojaniyazovtıń "Adalatqa qıyanet" shıǵarmasında jámiyet hám shaxs arasındaǵı quramalı qatnas ashıp beriledi. Shıǵarmada ádillikti buzǵan insannıń ishki azabı, hújdan azabı hám ruwxıy túskinligi dramalıq tárizde súwretlenedi. Bul arqalı avtor ádillikti saqlaw - jámiyettiń turaqlılıǵınıń tiykarǵı shárti ekenin atap ótedi.

K.Raxmanovtıń "Ólim jazası" shıǵarması bolsa jazalaw hám insanıyılıq máselesin filosofıyalıq jaqtan sáwlelendiredi. Shıǵarmada nızamlılıq penen adamgershilik arasındaǵı qarama-qarsılıq saxna arqalı tamashagóyge jetkeriledi. Solay etip, jańa zaman qaharmanı - nızam hám hújdan arasında durıs tańlawdı biletuǵın shaxs sıpatında sáwlelenedi [2].

Ġárezsizlik dáwirinde shańaraq - jámiyet tiykarı sıpatında talqılanadı. K.Raxmanovtıń "Kelin" shıǵarmasında kelin hám qáyin eneniń óz-ara múnásibetleri arqalı áwladlar arasındaǵı qarama-qarsılıq hám túsınbewshilikler sáwlelendiriledi. Shıǵarma miyrim-shápáát hám sabır-taqat ideyaların alǵa qoyadı.

S. Balǵabaevtıń "Eń sulıw kelinshek" shıǵarmasında bolsa sırtqı gózzallıq emes, al ishki páklik hám sadıqlıq qádirlewiwı atap ótıledi. P. Uteniyazov hám S. Uzaqbaevlardıń "Perzentim jigirbentim" shıǵarması ata-ananıń perzent aldındaǵı juwapkershiligin tereń ashıp beredi.

A. Uteniyazovaniń "Qızdıń ar-namısı" dramasında hayal abırayı hám de jámiyettegi ornı tiykarǵı ideya sıpatında alǵa qoyıladı. Bul shıǵarmalar arqalı ǵárezsizlik dáwiri dramaturgiyası insaniyılıq, ar-namıs hám miyrim-shápáatti ulıǵıladı.

K. Matmuratovtıń "Keshikken muhabbat" shıǵarmasında insan sezimleriniń kesh ańlanıwı hám waqıt faktorınıń tásiiri dramalıq túrde ashıp beriledi. Shıǵarmada muhabbat tek ǵana romantikalıq sezim emes, al juwapkershilik hám pidayılıq sıpatında talqılanadı.

O. Hoshimovtıń "Uylenbesem ólemen" shıǵarması bolsa komediyalıq usılda jaslar turmısı hám muhabbat máselesin kóteredi. Shıǵarmada yumor arqalı jámiyettegi ayırım stereotipler sınıǵa alıladı.

K. Bayseytov hám K. Shańǵıtbaevlardıń "Úsh boydaq" komediyası jaslardıń shańaraq qurıw máselesin kúlkili, biraq mazmunlı túrde sáwlelendiredi. Bul shıǵarmalar saxnada tamashagóy menen tikkeley ruwxıy baylanıs ornatiwǵa xızmet etedi.

Ǵárezsizlik dáwirinde tariyxıy shaxslardıń obrazı saxnada jańasha talqılandı. N. Jakiyovtıń "A'ke táǵdiri" shıǵarmasında a'ke obrazı arqalı milliy qádiriyatlar hám tariyxıy yad máselesi ashıladı. A'ke - xalıq danalıǵı hám sabır-taqat tımsalı sıpatında sáwlelenedi.

P. Aytmuratovtıń "Talaplıǵa nur jawar" shıǵarmasında miynet hám umtılw arqalı tabısqa erisiw ideyası alǵa qoyıladı. Bul jerde Watanǵa sadıqlıq hám pidayılıq tiykarǵı motivlerden biri bolıp esaplanadı.

Q. Narqabıldıń "Nur sayada qalmaydı" shıǵarması bolsa haqıyqatlıq hám jaqsılıq báribir jeńip shıǵatuǵının kórkem túrde sáwlelendiredi. Bul shıǵarmalar arqalı jańa zaman qaharmanı - watansúygish, juwapkershilikli hám ruwxıy barksamal insan sıpatında qalıplesedi [4].

Demek, ǵárezsizlik dáwiri dramaturgiyası hám teatr kórkem óneri qaraqalpaq mádeniyatınıń jańa basqıshın baslap berdi. Birinshiden, ádillik hám hújdan máseleleri tereń sáwlelendirildi. Ekinshiden, shańaraq, miyrim-shápáat hám ar-namıs teması jetekshi orınǵa shıqtı. Úshinshiden, tariyxıy estelik hám watansúyiwshilik ideyaları saxna orayına alıp shıǵıldı. Nátiyjede, qaraqalpaq teatri ǵárezsizlik ideologiyasınıń áhmietli ruwxıy tayanışına aylandı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. AZATOV, S. QORAQALPOQ DAVLAT AKADEMIK MUSIQALI TEATRINING MUSTAQILLIK YILLARIDA IJODIY IZLANISHLARI. Yangi hayot uchun, Yangi O 'zbekiston uchun!.
2. Tleumuratova Aziza Jumabek qizi. (2025, май 17). MUSTAQILLIK YILLARIDAGI BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT AKADEMIK MUSIQALI TEATRI SENOGRAFIYASI RIVOJLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448804>
3. Баяндиев Т. Қорақалпоқ театр тарихи. Т.: 2011.
4. 1926-2022 жылларда сахналастырылған спектакльлер. Qaraldi: <https://berdax-teatr.uz/446-1926-2021-zhyllarda-sahnalastyrylan-spektakller.html>.
5. Театр тарийхи ҳақида маълумот“ (2020-yil 9-oktyabr).